

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913146>

УДК 3.39.394

**ДОЧЬ АТАМАНА – ВАРВАРА НИКОЛАЕВНА АШИНОВА.
НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ**

С.А. Ашинов,

к.т.н.,

Вице-Президент Кабардино-Балкарской Общественной организации
«Академия наукоемких инновационных технологий»

Аннотация: В статье приводятся некоторые ранее неизвестные факты биографии одной из дочерей организатора и руководителя Первой духовной миссии в Абиссинию в конце 80-х годов XIX столетия, атамана вольных казаков Николая Ивановича Ашинова – Варвары.

Ключевые слова: Варвара Николаевна Ашинова, дочь атамана, атаман вольных казаков, Николай Иванович Ашинов, Гимназия Брюхоненко, Высшие сельско-хозяйственные (Голицынские) курсы, ботаническое общество

**ATAMAN'S DAUGHTER – VARVARA NIKOLAEVNA
ASHINOVA. NEW INFORMATION**

S.A. Ashinov,

Ph. D. tech. of sciences,

Vice President of Kabardino-Balkarian Public organization “Academy high technology innovation”

Annotation: The article provides some previously unknown facts about the biography of one of the daughters of the organizer and leader of the First Spiritual Mission to Abyssinia at the end of the 80s of the XIX century, ataman of free Cossacks Nikolai Ivanovich Ashinov – Varvara.

Keywords: Varvara Nikolaevna Ashinova, daughter of the ataman, ataman of the free Cossacks, Nikolai Ivanovich Ashinov, Bryukhonenko Gymnasium, Higher Agricultural (Golitsyn) Courses, Botanical Society

Интерес к биографии Варвары Николаевны Ашиновой объясняется тем, что она является дочерью известного искателя приключений, атамана вольных казаков Николая Ивановича Ашинова, с чьим именем связана предпринятая в 1888 г. попытка первого российского проникновения в Абиссинию.

О Варваре на сегодня известно немного. Имеется лишь некоторая информация, приведенная нами в ранее опубликованной статье [1], касающаяся только периода ее жизни, включающего 1920-1929 гг.

В настоящей статье, излагая биографию В.Н. Ашиновой, мы будем использовать в основном документы из личного дела Варвары Николаевны, в частности, Анкету и автобиографию, заполненные ею при приеме на работу в Институт генетики АН СССР собственноручно. Личное дело обнаружено нами в Архиве Российской академии наук (РАН) [2] и содержит информацию об образовании, а также местах работы Варвары Николаевны и охватывает период времени практически до сороковых годов прошлого столетия.

Варвара была третьим ребенком в семье атамана. Родилась она в июле 1893 г., в имении, подаренном матери ее отцом Иваном Ивановичем Ханенко (1817-1891), на хуторе при деревне Ивановка (ст. назв. Кременчуковка), Лотаковской волости, Суражского уезда, что в северной части Черниговской губернии. В анкете при поступлении на работу в Институт генетики, в графе о социальном положении она указала – из казаков.

После смерти отца семья проживала в Москве. Первоначальное место жительства в городе нам неизвестно, но в августе 1910 г. Ашиновы переехали по адресу: Спиридоновка, Вспольный (Георгиевский) переулок, дом 10, кв. 7.

Некоторые сведения о детских годах Варвары нами были обнаружены в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). В фонде «Воспитательное общество благородных девиц и Александровский институт (Смольный институт)» хранится личное дело Варвары, из которого следует, что с середины мая

1904 г. она находилась на воспитании в указанном обществе [3]. В это же время здесь воспитывались и ее сестры: Софья и Екатерина [4].

Однако, как указывает сама Варвара в своей автобиографии, среднее образование она получила окончив женскую гимназию Брюхоненко в Москве. Пока у нас нет информации о дате и причинах смены образовательного учреждения и переезда в Москву. Это первая загадка в биографии Варвары Ашиновой.

Высшее образование Варвара получила, окончив Агрономический факультет Высших сельскохозяйственных (Голицынских) курсов, с присвоением квалификации – агроном. В Анкете указано, что срок обучения составил 6 лет – с сентября 1911 г. по май 1917 г. Срок обучения можно считать второй загадкой в биографии Варвары. Как следует из приведенной ниже справки, срок обучения на курсах составлял 3 года. Можно предположить, что возможно, на продолжительность обучения повлияла каким-то образом Первая мировая война.

Справка. Высшие женские (Голицынские) сельскохозяйственные курсы [5] – учебное заведение, созданное с целью дать женщинам сельхозобразование на научной основе, необходимой для практической деятельности. Женские сельхозкурсы были учреждены в Москве в 1908 г., княгиней С. К. Голицыной (1865-1935), профессорами Д. Н. Прянишниковым, Г. М. Турским, и др. Располагались сначала на Волхонке, в доме № 14 – в меблированных комнатах Голицыной «Княжеские номера». Перед 1914 г. курсы переехали на Б.Никитскую, в дом Чернопятовой. Курс обучения продолжался три года. На курсы принимались слушательницы после окончания семи классов среднего учебного заведения. Курсы не имели собственных помещений для лабораторий и арендовали их в других учебных заведениях. Летняя практика слушательниц проходила в имениях частных лиц. Директором курсов в 1908-1917 гг. был Д. Н. Прянишников. В конце 1919 г. курсы влились в состав факультета общественных наук Московского университета, а в 1922 г. они вошли в состав Петровской сельхозакадемии.

Студенткой – работала практиканткой на Балашовской опытной станции (Саратовская губ.) и в Киевской губ. – по постановке коллективных опытов с минеральными удобрениями. По окончании Голицынских курсов до откомандирования на Курсы по луговодству

Наркомзема (НКЗ) некоторое время работала на Семенной Московской контрольной станции.

Курсы по луговодству НКЗ готовили специалистов-культуртехников². (Культуртехника – составная часть мелиоративных работ, включающих подготовку поверхности мелиорируемых земель для с.-х. использования [6]). Срок обучения 1 г. Варвара училась в 1918-1919 учебном году. По окончании курсов, 1 февраля 1919 г. поступила на работу на Яхромское опытное болотное поле селекционером, в котором работала до 1 мая 1925 г.

В нашем распоряжении имеются сведения об участии Варвары в III Всероссийском съезде по селекции и семеноводству, проходившему с 4 по 13 июня 1920 г. в г. Саратове. В изданных к съезду Трудах приведен список участников съезда [7, с. 1]. В нем мы обнаружили Варвару Николаевну Ашинову. Здесь же была указана и ее научная специализация – специалист по луговодству, и место работы: Яхромское опытное поле, а так же и адрес места работы: Дмитров, Московской губ. На съезд в Саратов прибыли многие крупные ученые со всей страны, количество участников составило 177 человек. В первый день работы Съезда произошло событие, оставшееся навсегда яркой страницей в истории отечественной науки: Николаем Ивановичем Вавиловым был представлен доклад «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости», положивший начало развитию в СССР генетики.

15 октября 1921 г. на очередном собрании Русского ботанического общества Варвара Николаевна была избрана в Действительные члены Общества [8, с. 26]. Информацию о ней мы нашли в списке первых членов Общества ботаников, приведенного в Адресной книге ботаников СССР [9], вышедшей в 1929 г. к столетию Русского ботанического общества.

Следующим, после Яхромского опытного болотного поля местом работы Варвары была Центральная торфяная станция. С 1 февраля 1927 г. по 15 февраля 1930 г. Варвара работала в Азводхозе при СТО (адрес организации – Москва, Дашков переулок, д. 7) сотрудником. Нам пока не удалось расшифровать аббревиатуру «Азводхоз при СТО» (так записано в анкете) и это третья загадка в биографии Варвары. В 1930 г. – в Институте луговой и болотной культуры. В 1931-1932 гг. – в Институте торфа. В 1933 г. – в Московском Госсемтресте – геоботаником. С 15 апреля 1935 г. местом работы Варвары в должности культуртехника был

Всесоюзный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации, сначала (до 1 ноября 1935 г.), в Московской зональной станции находящейся в Дмитровском районе, а затем, с 1 марта 1936 г по 28 декабря 1936 г. – непосредственно в самом институте по адресу – Москва, Нижняя дорога, д.19. Здесь же в институте, в октябре 1936 г., стала членом профсоюза работников высшей школы и научных учреждений.

Последнее известное нам место службы Варвары Николаевны – Институт генетики Академии наук СССР [2]. На работу в институт она была принята лаборантом [10] в конце июля – начале августа 1937 г. (Дату определили по времени открытия – 27.07.1937 г., личного дела Варвары и дате заполнения Анкеты – 4 августа). Варвара Николаевна прекратила свою трудовую деятельность в Институте в конце мая 1938 г. (Дата закрытия Личного дела – 29.05.1938 г.). Причина этого нам пока неизвестна. И это четвертая загадка в биографии Варвары. И, наконец, последняя, пятая, загадка связана с периодом жизни Варвары Николаевны Ашиновой после мая 1938 г.

Все перечисленные в статье загадки нам еще предстоит разгадать.

Список литературы

- [1] Ашинов С.А. Дочь атамана – Варвара Николаевна Ашинова // Электронный научно-практический журнал «Трибуна ученого». – 2020. № 3 (март). 113-117 с. [Электронный ресурс] – URL: <http://www.tribune-scientists.ru>. (дата обращения: 26.12.2023)
- [2] АРАН Фонд 201. Оп. 2а Д. 6.
- [3] ЦГИА СПб. Фонд 2. Оп. 1. Д. 16100.
- [4] Там же, Д.16102 и Д. 16101.
- [5] Высшие женские сельскохозяйственные курсы [Электронный ресурс] – URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/tuwiki/1777556> (дата обращения: 26.12.2023)
- [6] Толковый словарь по почвоведению. – М.: Наука, 1975.
- [7] Труды III Всероссийского съезда по селекции и семеноводству, (4-13 июня 1920 г., г. Саратов). – Саратов, 1920. Вып. 1. 114 с.
- [8] Саксонов С.В., Сенатор С.А. Русское ботаническое общество: Истоки (1915-1921) // ИЭВБ РАН. – Тольятти: Кассандра, 2016. 100 с.

- [9] Адресная книга ботаников СССР / сост. А.Е. Жадовским. – Л.: Гос. рус. Бот. о-во, (гос. тип. им. Е. Соколовой), 1929. 178 с.
- [10] АРАН фонд 411. Оп. 26. Д.10, л. 219.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Ashinov S.A. Ataman's daughter – Varvara Nikolaevna Ashinova // Electronic scientific and practical magazine “Tribune of the Scientist”. – 2020. No. 3 (March). 113-117 p. [Electronic resource] – URL: <http://www.tribune-scientists.ru>. (access date: 12/26/2023)
- [2] ARAN Foundation 201. Op. 2a D. 6.
- [3] TsGIA SPB. Fund 2. Op. 1. D. 16100.
- [4] Ibid., D.16102 and D. 16101.
- [5] Higher women's agricultural courses [Electronic resource] – URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1777556> (access date: 12/26/2023)
- [6] Explanatory dictionary of soil science. – М.: Nauka, 1975.
- [7] Proceedings of the III All-Russian Congress on selection and seed production, (June 4-13, 1920, Saratov). – Saratov, 1920. Issue. 1. 114 p.
- [8] Saksonov S.V., Senator S.A. Russian Botanical Society: Origins (1915-1921) // IEVB RAS. – Tolyatti: Kassandra, 2016. 100 p.
- [9] Address book of botanists of the USSR / comp. A.E. Zhadovsky. – L.: State. rus. Bot. o-vo, (state typ. named after E. Sokolova), 1929. 178 p.
- [10] ARAN fund 411. Op. 26. D.10, l. 219.

© С.А. Ашинов, 2023

Поступила в редакцию 20.12.2023
Принята к публикации 28.12.2023

Для цитирования:

Ашинов С.А. Дочь атамана – Варвара Николаевна Ашинова. Новые сведения // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-3(37). С. 50-55. URL: <https://ip-journal.ru/>